

**YANGI O‘ZBEKISTONDA SAN’AT MENEJMENTINING
XUSUSIYATLARI**

To‘g‘onboyeva Ziyodaxon

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti

3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekistonda loyihalarni boshqarish xususiyatlari, uni amalga oshirish yo‘llari va san’at va madaniyat sohasidagi menejment masalasini hal qilish usullari ko‘tarilgan.

Kalit so‘zlar: madaniyat, san’at s, menejment, loyiha, faoliyati, tijorat, jamiyat

Abstract:The article highlights the features of project management in Uzbekistan, ways of its implementation, and methods of solving the issue of management in the field of art and culture.

Key words: culture, art, management, project, activity, commerce, society

Malumki, hozirgi kunda madaniyat sohasidagi loyiha bazasi zaif, chunki u yetarli darajada o‘rganilmagan va loyiha menejerlarini tayyorlash uchun kam sonli ilmiy tadqiqotlar bilan ifodalanadi. Xuddi shu paytning o‘zida, biz loyiha boshqaruvi sohasida xorijiy tajribalarni olib, keyin ma‘lum bir boshqaruv tuzilishini shakllantirishimiz va xorijiy hamkasblar tajribasiga asoslangan loyihalar asosida muhim iqtisodiy salohiyatga ega bo‘lgan ishlarni amalga oshirishimiz zarur bo‘ladi. O‘zbekistonda davlat, tijorat va notijorat tashkilotlari bilan o‘zaro hamkorlik asosida loyihalarni boshqarish sohasini o‘zlashtirish uchun barcha shart-sharoitlar mavjud bo‘lib, ular madaniy boshqaruv sohasida qo‘shimcha resurslarni jalb qilishni ta‘minlaydi. Bu esa, o‘z navbatida, O‘zbekistonda aholiga madaniy tovarlar va xizmatlarning sivilizatsiyalashgan bozorini yaratishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ilgari loyiha faoliyati qurilish sohasidagi konstruktiv va texnologik jihatlarni aks ettiruvchi hujjatlar bilan bog‘liq edi. Shu bilan birga, loyihalarni boshqarish nazariyasi tufayli bunday usul jamiyatning boshqa sohalarida muvaffaqiyatli amalga oshirildi . Loyiha

yondashuvi madaniy tadbirlarni shakllantirishda turli organlarni jalb qilish imkonini beradi, bu esa o‘z navbatida tadbirlarning resurs bazasini sezilarli darajada oshiradi. Badiiy menejerning muvaffaqiyati va samaradorligini belgilovchi omillardan biri dizaynerlik (ijtimoiy - madaniy loyiha tuzish) qobiliyatidir.

“Loyiha” atamasi lotin tilidan kelib chiqqan bo‘lib, “projectus” so‘zma-so‘z “oldinga tashlangan” degan ma‘noni anglatadi va loyiha sifatida namoyon bo‘ladigan boshqaruv obyekti uni istiqbolli joylashtirish imkoniyati bilan ajralib turadi. Turli manbalar loyiha konsepsiyasini har xil yo‘llar bilan izohlashsa-da, barcha ta‘riflar vazifalar va ishlarning murakkabligi tufayli loyihaning boshqaruv obyekti sifatida xususiyatlarini aniq ko‘rsatib beradi, ushbu kompleksning aniq maqsadlar va vaqt, byudjet, moddiy va mehnat resurslariga erishish uchun aniq yo‘naltirilganligi va boshqaruv hamda muvofiqlashtirish jarayoni - loyihani boshqarish deb ataladi. Dastlab, bu konsepsiya murakkab texnik loyihalarni boshqarish bilan bog‘liq bo‘lib, endi u ijtimoiy-madaniy sohaga o‘tdi. Dastlab “menejment” atamasi faqat sanoat ishlab chiqarish sohasida ishlatilgan. Boshqaruv tamoyillari va qonunlari inson faoliyatining boshqa sohalarida qo‘llanila boshlaganda, bu tushunchalarni farqlash uchun “art menejment” atamasi muomalaga kiritildi. Bu holda biz sanoat bo‘lmagan xizmat ko‘rsatish sohasi - san‘at va madaniyatni nazarda tutamiz. Shunday qilib, boshqaruv jarayon sifatida har qanday uyushgan tizimlarning (partiyalar, armiya, ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish, fan va hokazolarning vazifasi bo‘lsa), ularning o‘ziga xos tuzilishi saqlanishini ta‘minlash, faoliyat rejimini saqlab qolish, dasturlarni amalga oshirish, keyin “san‘atni boshqarish” iqtisodiy ta‘sir olish uchun, bozor iqtisodiyotida ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni boshqarish sifatida talqin etiladi. Shuningdek, “menejment” ham boshqaruv jarayoni, ham ma‘muriy-boshqaruv xodimlari (tashkilot va boshqaruv bilan professional shug‘ullanuvchi turli darajadagi menejerlar majmui) deb ataladi. “Art-menejer”ning zamonaviy tushunchasi esa, muayyan shaxsning professional boshqaruv faoliyatiga tegishli ekanligini anglatadi. Menejerlarga bo‘lgan talab tor ixtisoslashuv va mehnat taqsimoti natijasida faoliyatning alohida mutaxassislari va taraflari faoliyatini muvofiqlashtirish zaruriyati tug‘ilganda namoyon bo‘ladi.

Har qanday mahsulotni ishlab chiqarish va sotish shaxs tomonidan amalga oshirilgan ekan, boshqaruvga ehtiyoj qolmaydi (chunki uni ishlab chiqaruvchining o'zi amalga oshiradi). Biroq, ishlab chiqarish jarayoni (kino ishlab chiqarish, ko'rgazma tashkiloti, zargarlik buyumlari, ommaviy bayramlarni tashkil etish, konsert va teatr faoliyatlari, moda dizayni va boshqalar.) turli mutaxassislarining birgalikdagi say-harakatlarini talab qilsa, ularning faoliyatini muvofiqlashtirish uchun boshqaruv kerak. Ma'lumki, menejment-muayyan hokimiyatga ega bo'lgan, muayyan bilim va tajribaga ega bo'lgan va faqat o'zaro bog'liq bo'linmalarga (iyerarxik tashkilotga) ayrim tuzilmalar doirasida amalga oshiriladigan boshqaruv jarayonidir. Bundan kelib chiqadiki, menejer ishi butun ishlab chiqarish zanjirida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, tashkilotdagi ichki munosabatlarnigina qamrab olmaydi, balki tashkilotning tashqi dunyo bilan o'zaro aloqasini ta'minlaydi. Bundan tashqari, menejer darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, u ichki aloqalarni boshqaradi, tashkilotning tashqi aloqalar guruhlari (yetkazib beruvchilar, davlat organlari, mijozlar va boshqalar) bilan aloqalari uchun uning mas'uliyati katta bo'ladi. "Kerakli kelajak modeli" asosida loyihani amalga oshirish qobiliyati, ya'ni samarali tasavvur, haqiqatni ijodiy va erkin o'zgartirish madaniyatning mohiyati bilan belgilanadi, bu birinchi navbatda "loyiha" (ya'ni ideal, ma'naviy) dunyoni o'zlashtirish va o'zgartirish usullari va natijalari - tabiat, jamiyat va insonning o'zi ekanligini anglatadi

Texnologiya - loyihani amalga oshirish usullari va vositalari haqidagi bilimlar majmui ijtimoiy-madaniy dizayn texnologiyasi, dizaynerning muayyan mafkuraviy munosabatini, uning loyiha faoliyati obyektiga nisbatan pozitsion o'zini belgilashni nazarda tutadi, bu ikki muqobil o'zgarish (rivojlanish) yoki saqlanib qolishda amalga oshirilishi mumkin. Loyiha maqsadlarining belgilanishi va tabiati, dizaynerning qiymat pozitsiyasiga qarab, loyihaning muvaffaqiyati nuqtai nazaridan ham, amalga oshirilgan o'zgarishlarning maqbulligi va foydasi nuqtai nazaridan ham muhim oqibatlarga olib keladi. Dizaynerning pozitsiyasiga qarab, loyiha strategiyasining ikki turi farqlanadi: - birinchi turdagi loyiha faoliyatining obyekti bo'lgan madaniyatning o'ziga xos xususiyatlarini maksimal tushunish va ko'rib chiqishga qaratilgan. Bunday

holda, loyihaning maqsadi mintaqaning madaniy maydonini - loyihani amalga oshirish obyektini saqlab qolish (saqlash) va faqat madaniyat subyektining o‘z-o‘zini rivojlanishini ta’minlaydigan shart-sharoitlarni yaratishdir. Rivojlanish jarayonlarining o‘zi vaziyatni saqlab qolish va barqarorlashtirish maqsadlarining “ustiga” qo‘yilgandek ishga solinadi. - ikkinchi turdagi loyihalarda o‘z madaniy namunalarini (qadriyatlar, me’yorlar, texnologiyalar) shu tufayli o‘zgartiriladigan, “sun’iy” o‘zgartiriladigan “begona” madaniy kontekstga eksport qilish ustuvor vazifa hisoblanadi. Madaniyatda loyihalarni boshqarish uchun ikkita global yondashuv mavjud: - Angliya-Amerika (natijalar rejalashtirilgan maqsadlarni amalga oshirish darajasi bilan o‘lchanadi), unda maqsadli usul (maqsadlar bo‘yicha boshqaruv) tizimiy tahlili qo‘llagan; - Fransuz usuli guruhli loyihalarni ijtimoiy va madaniy maqsadda amalga oshirishni nazarda tutadi. Zareyevning ta’rifiga ko‘ra, “ichki” makonda adabiyotda ijtimoiy dizaynning nazariy asoslari uch xil, ammo bog‘liq yondashuvlardan kelib chiqishi mumkin: obyektga yo‘naltirilgan, muammoga yo‘naltirilgan, mavzuga yo‘naltirilgan (tezaurus). Bu barcha yondashuvlar samaradorligiga asoslangan va natijada jamiyat va shaxs haqiqiy ehtiyojlarini hisobga olgan holda, ishni tashkil etishga yo‘naltirilgan yaqin-yaqingacha, loyiha boshqaruvida eng keng tarqalgan o‘tgan asrning 70- 80-yillaridagi nazariy ishlanmalarni belgilangan obyektlarga yo‘naltirish yondashuvi edi. Loyihaning maqsadi, ushbu yondashuvlar nuqtai nazaridan, mavjud ijtimoiy yoki madaniy obyektini yangi yoki qayta qurishga qaratilgan edi. Obyekt muayyan tuzilishga ega bo‘lishi, lekin uni amalga oshirishda turli ijtimoiy aloqalar, munosabatlar ham ta’siri bo‘lishi mumkin.

Obyektga yo‘naltirilgan yondashuvning o‘ziga xosligi - bu loyihaning tabiiy tabiati va uning ilmiy haqiqiyligi obyektivlik sifatida xarakterlanadi. Bu yerda konsepsiyaning zaifligi aniqlanadi. Shunday qilib, bashorat qilinayotgan obyektning ilmiy haqiqiyligi faqat eng umumiy qoidalarda tasdiqlangan va muayyan boshqaruv qaroriga nisbatan tortishuv natijasida yuzaga keladi. 1986-yildan beri bir guruh Rossiyalik tadqiqotchi - olimlar bashoratli ijtimoiy loyiha faoliyati hisobidan ijtimoiy diagnostika tadqiqotlar, mavjud resurslar va tartibga solinadigan ijtimoiy vaziyatga

mo'ljallangan rivojlanish maqsadlari ma'lumotlarni olib, joriy va istiqbolli ijtimoiy ahamiyatga ega muammolar yechimlari namunalarini ishlab chiqish jarayoniga gumanitar bilim integratsiyaga qaratilgan muayyan ijtimoiy texnologiya, degan g'oyani ilgari surishdi. Muammoga yo'naltirilgan yondashuv quyidagilar bilan tavsiflanadi: ijtimoiy takror ishlab chiqarishning obyektiv va subyektiv omillarini teng deb hisoblash; dizaynni ijtimoiy diagnostika ishining organik va yakuniy bosqichi sifatida tushunish; qaror qabul qilish jarayonining diagnostika va konstruktiv bosqichlari o'rtasidagi munosabatlarga e'tibor berish. Ko'rib chiqilayotgan yondashuvning o'ziga xos xususiyatlarini – uning muammoli yoki maqsadli yo'nalishi sifatida tavsiflash imkonini beradigan holatlari tahlil qilindi [4]. Bugungi kunda eng ommabop, konsepsiyasiga asoslangan mavzuga yo'naltirilgan (tezaurus) yondashuv loyihaning subyektiv yo'nalishi hayotning boshqa subyektlarini tanlash erkinligi bilan cheklangan bozor iqtisodiyotida samarali bo'lib kelmoqda. Zamonaviy sharoitda dizaynning subyektiv yo'nalishi ilgari ijtimoiy tuzilishga xos bo'lmagan yangi xususiyatlarni aks ettiradi.

Biz ijtimoiy loyiha faoliyati uchun eng muhim zamonaviy Yevropa turi ijtimoiy tashkilotning uch xususiyatlarini ko'rsatadi: an'anviy normativ rolini pasayishi, idrok dunyo bo'linishi va ijtimoiy hayotning beqarorlashtiruvchi omil sifatida kelayotgan o'zgarishlar tezligi. Bunday yondashuv ijtimoiy va madaniy voqelikni, birinchi navbatda, madaniy kodekslarga muvofiq dunyoning rasmini shakllantiradigan kundalik hayot darajasida hal qilish imkonini beradi. Ijtimoiy dizayn yondashuvi ijtimoiy hayotni zamonaviy tashkil etishning yetakchi usullaridan biri, jamiyatni boshqarish va ijtimoiy dizayn (qanday obyektlar yaratilishidan qat'iy nazar) loyiha faoliyati mavzusining xususiyatlari, uning dunyoqarashini kengaytiradi. Bu tushuncha ijtimoiy-madaniy sohada subyekt-subyekt munosabatlarini rivojlantirish zamon talabiga aylanganligi nuqtai nazaridan ham maqbulroqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bukina D. M. Madaniyat sohasidagi faoliyat. Darslik. // - M., 2016. 320 b.
2. Kukushkina L. A. Madaniy loyihalar bozorida xayriya va homiylik // Omsk ilmiy xabarnomasi. 2016. №8-82. 73-77 b.
3. Zarev V. A. Loyihani boshqarish: Darslik. – Moskva: DIA, 2014. 312 b.
4. Matyushok V. M., Burchakova M. A., Smarjevskiy I. A., Yakubova T. N., Lazanyuk I. V., Sorokin L. V., Matyushok S. V. Loyiha menejmenti. M-RUDN, 2010, darslik. 553 b.
5. Kukushkina L. A. Madaniy loyihalar bozorida xayriya va homiylik // Omsk ilmiy xabarnomasi. 2016. № 8-82. 73-77 b.
6. Matyushok V. M., Burchakova M. A., Smarjevskiy I. A., Yakubova T. N., Lazanyuk I. V., Sorokin L. V., Matyushok S. V. Loyiha menejmenti. M-RUDN, 2010, darslik. 553 b.
7. Lazanyuk I.V, Kareke G. T. Innovatsion loyihalar xatarlarni boshqarish: xatarlarni tahlil qilish va baholash // “Fan va ta’lim” LTD, 2015, 96 b.
8. A.Haydarov. Madaniyat – milliy yuksalish poydevori. – Toshkent, Oltin meros press, 2021. – 480 b "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal Volume 3 Issue 2 / June 2022 ISSN 2181-063X 49 <http://oac.dsmi-qf.uz>